

ASPIRAÇÕES, OPORTUNIDADES E REALIDADE PARA O DENTISTA BRASILEIRO NO MERCADO ODONTOLÓGICO INTERNACIONAL

ISSN 3085-8097

Aspirations, opportunities, and realities for the Brazilian dentist in the international dental market

Volume 2
Número 1
Jan-Mar 2026

Victória Pacheco do Amaral¹
Thiago de Amorim Carvalho²

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

Introdução: O mercado odontológico brasileiro passa por um momento delicado no qual muitos profissionais se formam, devido ao grande número de cursos superiores, o que aumenta a oferta de serviços e diminui a valorização. Tal realidade impulsiona a migração do cirurgião-dentista para o exterior como oportunidade de melhora profissional. **Objetivo:** A presente revisão de literatura teve como objetivo estabelecer um panorama do mercado odontológico nacional e internacional, evidenciando as perspectivas para o cirurgião-dentista brasileiro que busca atuar na Suíça, nos Estados Unidos e em Luxemburgo. **Metodologia:** A busca de artigos se deu por meio de pesquisas em diferentes bases de dados utilizando de termos específicos de busca. **Resultados:** Os resultados demonstram que a formação odontológica brasileira é reconhecida internacionalmente por sua excelência e as oportunidades internacionais são expressivas. Entretanto, para a correta validação de diplomas existem barreiras burocráticas expressivas. **Conclusão:** Dessa forma, conclui-se que a internacionalização é uma oportunidade promissora, mas demanda planejamento assertivo e realização de políticas que fortaleçam o fluxo desses profissionais.

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Doutor em Odontologia; Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Odontologia; Emigração e Imigração; Mercado de Trabalho

ABSTRACT **Introduction:** The Brazilian dental market is going through a delicate moment in which many professionals graduate, due to the large number of higher education courses, which increases the supply of services and decreases their value. This reality drives the migration of dentists abroad as an opportunity for professional improvement. **Objective:** This literature review aimed to establish an overview of the national and international dental market, highlighting the prospects for Brazilian dentists seeking to work in Switzerland, the United States, and Luxembourg. **Methodology:** The search for articles was carried out through research in different databases using specific search terms. **Results:** The results demonstrate that Brazilian dental education is internationally recognized for its excellence and international opportunities are significant. However, there are significant bureaucratic barriers to the correct validation of diplomas. **Conclusion:** Thus, it is concluded that internationalization is a promising opportunity, but it demands assertive planning and the implementation of policies that strengthen the flow of these professionals.

Keywords: Dentistry; Emigration and Immigration; Labor Market

INTRODUÇÃO

O mercado interno odontológico percorre um cenário de intensa supersaturação, considerando mais de 400 mil profissionais com registro ativos e uma relação de 1 dentista para 400 habitantes em grandes centros urbanos (PUC MINAS, 2025). A expansão descontrolada da Odontologia motivou o desenvolvimento do Projeto de Lei nº 3000/2024, que visa estabelecer uma métrica melhor equilibrada do público que ingressa no mercado de trabalho através do exame de proficiência (Brasil, 2024). Tal medida estabelece uma competição mais justa, promovendo a sustentabilidade de consultórios particulares.

O descontentamento com a profissão se intensifica com a remuneração atual incompatível com o investimento financeiro para formação acadêmica e o tempo exigido para o estabelecimento de uma carreira de sucesso (PUC Minas, 2025). Tal fato compromete a qualidade de vida e reverbera a desvalorização de uma classe profissional inteira. Em contraponto, medidas legislativas foram propostas para fixar carga horária e piso salarial correspondentes à atuação do cirurgião dentista (Brasil, 2015).

A migração apresenta-se como uma oportunidade de fuga do cenário nacional supersaturado, pela oferta de salários e condições de trabalho melhores (Público, 2023). Destinos como Suíça, Estados Unidos e Luxemburgo despontam como as melhores opções globais, com rendimentos anuais que podem ultrapassar os US\$200.000 ou CHF 150.000 (BLS, 2024; Onedoc, 2025).

A formação brasileira apresenta grande prestígio no exterior, reconhecida por sua excelência técnica e científica. Tal aspecto favorece a inserção dos dentistas brasileiros no mercado internacional potencializando a emigração em uma estratégia de ascensão profissional e financeira (Sorrisos Brasileiros, 2024). Dessa

forma, o objetivo deste trabalho foi estabelecer um panorama do mercado odontológico nacional e internacional evidenciando a realidade para o cirurgião dentista brasileiro que atua em Luxemburgo, Estados Unidos e Suíça.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura, a partir da seguinte pergunta norteadora: "Quais são as oportunidades profissionais, perspectivas salariais, aspirações e processos de validação de diplomas disponíveis para cirurgiões-dentistas brasileiros que buscam atuar em países estrangeiros?". A busca de artigos foi feita a partir de pesquisas realizadas em diferentes bases de dados como: PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, LILACS, BVS, CINAHL e Embase, abrangendo publicações de janeiro de 2020 a março de 2026, nos idiomas português, espanhol e inglês. Os descritores utilizados, selecionados por meio de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH), e combinados pelos operadores booleanos AND e OR, foram: "Brazilian dentists", "dental workforce", "diploma recognition", "credential validation", "dentist migration", "foreign dental graduates" e "dental workforce shortage".

A seleção dos estudos incluídos na presente revisão foi conduzida pelas seguintes etapas: identificação, triagem por título e resumo, leitura na íntegra e inclusão final por dois revisores independentes. Os dados retirados foram eleitos por instrumento padronizado contendo as variáveis: autor, ano, país de origem, periódico, delineamento, população, país de destino analisado e principais achados relativos à remuneração, oportunidades, aspirações e processos de validação de diplomas.

REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO

PERFIL DO DENTISTA BRASILEIRO QUE MIGRA: MOTIVAÇÕES E ASPIRAÇÕES

No contexto nacional, o Brasil apresenta aproximadamente 500 cursos de graduação em Odontologia com mais de 400 mil registros ativos no Conselho Regional de Odontologia (CRO) vinculados a cirurgiões-dentistas. Em grandes centros urbanos como São Paulo, a saturação do mercado interno torna-se mais expressiva, alcançando o marco de até 1 dentista para cada 400 habitantes (PUC MINAS, 2025). Impulsionados pela expansão acelerada da profissão e escassez de critérios que impactam o ensino odontológico buscou-se, em 2024 através do PL nº 3000, o Exame Nacional de Proficiência em Odontologia com o intuito de padronizar a qualidade do ensino necessário para ingressar na profissão (BRASIL, 2024).

A Odontologia no Brasil, ocupa a segunda posição se tratando de rentabilidade, movimentando 38 milhões de reais por ano, segundo dados do IPEA. Em discordância, a realidade da profissão no país é outra, considerando que a remuneração média do clínico geral em regime CLT é de apenas R\$ 6.208,00 (US\$1.202,588) por mês (PUC MINAS, 2025). Nesse cenário, presumindo o alto custo para formação acadêmica e o tempo investido para conclusão da graduação os salários em regime formal, com jornada de trabalho em média de 33 horas e rendimentos que variam de R\$ 5.615,00 (US\$1.087,7145) para profissionais juniores a R\$ 9.694 (US\$1.877,8815) para seniores, se mostram insuficientes (Portal Salário, 2025).

Por isso, a especialização torna-se imprescindível para manutenção no mercado nacional, sendo necessário um investimento ainda maior de tempo e recursos financeiros após a graduação. Dentre as possibilidades, as especialidades mais concorridas são Ortodontia (23%), Endodontia (14%) e Implantodontia (13%) (CFO; ABIMO, 2025). Com o intuito de valorizar clínicos-gerais e especialistas da área, tramita o PL nº 765/2015 que almeja fixar o piso salarial e a jornada de trabalho de vinte horas semanais, ainda sem sucesso (BRASIL, 2015).

Por isso, fatores como a saturação do mercado interno, baixa remuneração e insuficiente reconhecimento profissional no país, são as principais motivações que impulsionam a migração de cirurgiões-dentistas. Estudos demonstram que a desvalorização é o principal motivo apontado pelas pesquisas por 58,9% dos dentistas, enquanto 53% buscam melhor qualidade de vida, encontrando em países com salários superiores e jornadas reduzidas (Público, 2023). O reconhecimento global da formação da Odontologia brasileira é dotado de grande prestígio o que evidencia o paradoxo da formação de profissionais de excelência em um país que não apresenta condições compatíveis (Sorrisos Brasileiros, 2024).

QUALIDADE DO ENSINO EM ODONTOLOGIA E A PREPARAÇÃO DO DENTISTA BRASILEIRO PARA O MERCADO INTERNACIONAL

A Odontologia nacional se destaca internacionalmente na produção científica mundial com mais de 39 mil publicações realizadas entre 1996 e 2024, superando países como Reino Unido, Japão, China e Alemanha (Scimago, 2024). Além disso, a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), figuram entre as 10 melhores no mundo em Odontologia. Tal aspecto fortalece a relevância do ensino brasileiro na área, fortalecido pela inclusão de ao menos um docente permanente brasileiro na maioria expressiva de universidades americanas (Sorrisos Brasileiros, 2024). Isso culmina na exportação gratuita de capital humano altamente qualificado para países que não investiram na área (CFO, 2025).

Apesar das inúmeras oportunidades da internacionalização da Odontologia, desafios importantes precisam ser superados para fortalecer a implementação com qualidade. A escassez de acesso a informações claras sobre o processo burocrático da emigração resulta na vulnerabilidade de profissionais que desconhecem os requisitos formais de cada país (Dn Brasil, 2025). Além disso, a fluência e adaptação ao idioma local é crucial para realização de procedimentos clínicos e trabalho em equipe. Entretanto, poucos candidatos se preparam em tempo hábil para a emigração (Simples Dental, 2025).

A burocracia necessária para validação do diploma odontológico é um dificultador desse processo. Pesquisas demonstram a omissão de qualificações importantes do currículo de profissionais brasileiros altamente qualificados com o intuito de se adaptar ao modelo europeu (Sinaxys, 2024). Dessa forma, a validação depende de várias etapas como análise documental, comprovação de carga horária, avaliação curricular e, na maioria dos países, aprovação em avaliações teóricas e práticas para graduados estrangeiros (Albieri Advocacia, 2024).

Considerando tais aspectos, o Conselho Federal de Odontologia em 2024 iniciou a campanha pela internacionalização da odontologia brasileira com previsão de missões para Dubai, China, Estados Unidos e Reino Unido para discussão de acordo de reconhecimento mútuo das especialidades odontológicas (CFO, 2024). O Ministério da Educação exige que o reconhecimento de diplomas estrangeiros se alinha com a análise da regularidade institucional, avaliação de mérito acadêmico e análise curricular detalhada. Apesar disso, a validação do diploma brasileiro no exterior é um processo de alto custo e pouco transparente para quem realiza sem assessoria especializada (BRASIL, 2024).

POSSIBILIDADES PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS NO EXTERIOR

Suíça

A Suíça está entre os países que apresentam maior remuneração salarial para cirurgiões dentistas em todo o mundo, com pequenas variações associadas a especialização e experiência profissional (Salaryexpert/Eri, 2025). Outro aspecto a ser considerado é a região de atuação dentro do país tendo em vista que a faixa salarial mais ampla varia entre CHF 139.100 e CHF 478.600 (US\$179.391,2819 e US\$617.229,8169) anuais, destacando a discrepância da remuneração da atuação pública e privada e especificidades regionais (Onedoc, 2025).

O reconhecimento do diploma de cirurgiões dentistas brasileiros na Suíça é realizado junto à Comissão de Profissões Médicas conforme estabelecido por legislação federal desde 2007. Para isso, torna-se necessário

anexar a documentação acadêmica verificada com comprovação de proficiência linguística em nível mínimo B2 e, em casos específicos exame de equivalência ou formação complementar (Healthcorp Partners, 2024). Considerando o investimento e as dificuldades pela falta de assessoria adequada há apenas 11 diplomas de dentistas brasileiros reconhecidos na Suíça no período de 2002 a 2023 evidenciando, a rigidez e seletividade do processo para profissionais externos a União Europeia (Swi Swissinfo.Ch, 2023).

Na Suíça não há programas governamentais direcionados à captação de dentistas estrangeiros através de incentivos financeiros ou vias simplificadas para não europeus (Lexology, 2023). Assim, a imigração suíça se baseia nos sistemas de quotas anuais controlados pelo Estado restringindo o acesso ao mercado de trabalho odontológico suíço e dependente de oferta prévia de emprego por parte do empregador (Lexology, 2019). Tal fator contribui para a escassez crescente de profissionais capacitados na área da saúde (Swi Swissinfo.Ch, 2022).

Estados Unidos

Os Estados Unidos é destino de muitos cirurgiões-dentistas brasileiros estimulados pela melhora na qualidade de vida e remuneração local. O salário médio anual para clínicos gerais varia de US\$179.210 a US\$239.200 anuais, suscetíveis a pequenas variações que consideram a especialidade e localização geográfica (BLS, 2024). A renda líquida média de especialistas em clínica privada evidencia o alto potencial financeiro da odontologia no país atingindo US\$338.900, com faturamento bruto médio de US\$1.146.320 anuais (ADA, 2024).

Para que seja possível atuação no país os brasileiros devem obter o reconhecimento do diploma pela Commission on Dental Accreditation (CODA), através de uma versão condensada do curso de graduação norte-americano com duração de até 3 anos o Advanced Standing Program (UIC, 2024). Após a formação, de agosto de 2020, tornou-se obrigatório a aprovação no Integrated National Board Dental Examination (INBDE), e exames clínicos práticos exigidos regionalmente (ADA, 2024). Vale salientar que, a autonomia entre os Estados americanos permite diferentes normas para cada unidade federativa, podendo então variar em duração e exigências (TSBDE, 2024; CODA, 2024).

O governo federal vem implementando políticas que ampliam o acesso a serviços odontológicos pela população, estimulado principalmente pelo déficit de profissionais em 6888 áreas classificadas como Health Professional Shortage Areas (HPSAs) e 59 milhões de norte-americanos. Nesse contextos surge o National Health Service Corps (NHSC) Loan Repayment Program, que estimula a atuação odontológica em áreas de escassez para quitação de dívidas estudantis de até US\$55.000 em troca de dois anos de serviço em tempo integral (NHSC, 2026). Em complementaridade, a American Dental Association apoiou o projeto de lei que

busca destinar US\$215 milhões em cinco anos para expansão de programas de formação e fixação de profissionais em comunidades rurais e desassistidas (ADA NEWS, 2024).

Luxemburgo

Dentre os países europeus, Luxemburgo apresenta uma das melhores remunerações europeias para cirurgiões-dentistas com pequenas variações equivalentes a experiência profissional, especialidade e local de atuação. O salário pode variar de aproximadamente €122.033 e €223.909 (US\$142.119,6318 e US\$260.764,4214) ao ano com projeção de crescimento salarial de 7% (World Salaries, 2025; Luxtoday, 2023).

Para exercer a profissão em Luxemburgo é obrigatório a autorização concedida pelo Ministério da Saúde e da Seguridade Social, para qualquer profissional externo a União Europeia além de reconhecimento e autorização prévia de outro país da UE (PAPERJAM, 2021). Para além do âmbito acadêmico são necessários comprovação de proficiência linguística em francês, alemão ou luxemburguês e certificação de idoneidade moral emitido pela Ordem dos Cirurgiões-Dentistas (MESR, 2024). Após o fim da submissão ao Serviço de Reconhecimento de Diplomas preconiza-se o período de 2 semanas a 3 meses para admissão ou recusa com custo de €75 (US\$87,345) pela avaliação, acrescido de €300 (US\$349,38) caso medidas compensatórias sejam exigidas (Guichet.LU, 2024).

Apesar de rígidas medidas burocráticas para atuar na área Odontológica, Luxemburgo é um destino de grandes oportunidades considerando a expressiva escassez de cirurgiões-dentistas com uma relação média de 4,48 profissionais por 10.000 habitantes. Além disso, projeções apontam redução de até 25% no número de profissionais nos próximos 5 anos, agravando a dificuldade dos profissionais já atuantes de aceitarem novos pacientes (Tv Lux, 2024). Entretanto, apesar da necessidade o Grão-Ducado não dispõe de programa nacional estruturado para atrair profissionais da área com incentivos financeiros diretos, mantendo política restritiva para profissionais oriundos de países terceiros à União Europeia (Paperjam, 2021).

CONCLUSÃO

De fato há oportunidades relevantes e lucrativas para cirurgiões-dentistas brasileiros no exterior impulsionados pela saturação do mercado odontológico interno e escassez profissional nos países de destino como Estados Unidos, Suíça e Luxemburgo. Os atrativos vão além dos benefícios financeiros envolvendo também estabilidade institucional, qualidade de vida e plano de carreira. Entretanto, apesar de interessante, a migração precisa superar desafios associados a validação e reconhecimento de diplomas nacionais os quais

caracterizam-se pela elevada burocracia, longa duração, custo financeiro expressivo e exigências linguísticas rigorosas.

A partir disso é possível concluir que a internacionalização da odontologia brasileira é viável mas demanda grande esforço, um planejamento certo e longínquo. Além disso, a falta de informações de fácil acesso trata-se de um dificultador relevante por isso, torna-se crucial a elaboração de trabalhos que disseminem as informações necessárias e acordos bilaterais de reconhecimento de diplomas entre o Brasil e países com déficit documentado de profissionais odontológicos, ampliando as oportunidades de mobilidade internacional de forma estruturada, ética e orientada ao fortalecimento da saúde bucal global.

REFERÊNCIAS

ALBIERI ADVOCACIA. **Como ser dentista na Itália: benefícios e oportunidades para profissionais brasileiros**. Jul. 2024. Disponível em: <https://albieradvocacia.com.br/blog/como-ser-dentista-na-italia-beneficios-e-oportunidades-para-profissionais-brasileiros/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) NEWS. **PRO-HEAL Act addresses ongoing dental shortage**. Chicago: ADA, 16 jul. 2024. Disponível em: <https://adanews.ada.org/ada-news/2024/july/pro-heal-act-addresses-ongoing-dental-shortage/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA). **Dental practice research: survey of dental practice**. Chicago: ADA Health Policy Institute, 2024. Disponível em: <https://www.ada.org/resources/research/health-policy-institute/dental-practice-research>. Acesso em: 5 mar. 2026.

AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA). **Licensure for international dentists**. Chicago: ADA, 2024. Disponível em: <https://www.ada.org/resources/careers/licensure/licensure-for-the-international-dentists>. Acesso em: 5 mar. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de dezembro de 2024**. Dispõe sobre o reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação stricto sensu obtidos no exterior. Brasília: MEC, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/reconhecer-ou-revalidar-diploma-de-curso-superior-obtido-no-exterior>. Acesso em: 5 mar. 2026.

BRASIL. Projeto de Lei nº 3.000, de 30 de julho de 2024. Institui o Exame Nacional de Proficiência em Odontologia. Senado Federal, 2024. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/164812>. Acesso em: 5 mar. 2026.

BRASIL. Projeto de Lei nº 765, de 2015. Estabelece o piso salarial para cirurgiões-dentistas e médicos. Câmara dos Deputados, 2015. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/cfo-recebe-senador-rogerio-carvalho-para-tratar-do-piso-salarial-e-exame-de-proficiencia/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

COMMISSION ON DENTAL ACCREDITATION (CODA). **Find a program**. Chicago: ADA/CODA, 2024. Disponível em: <https://coda.ada.org/find-a-program>. Acesso em: 5 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO). **CFO lança campanha pela internacionalização da Odontologia durante o 41º CIOSP**. Brasília: CFO, 25 jan. 2024. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/cfo-lanca-campanha-pela-internacionalizacao-da-odontologia-durante-o-41o-ciosp/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO). **Dia Mundial do Cirurgião-Dentista: Odontologia brasileira é destaque em quantidade e qualidade no cenário internacional**. Brasília: CFO, 3 out. 2025. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/dia-mundial-do-cirurgiao-dentista-odontologia-brasileira-e-destaque-em-quantidade-e-qualidade-no-cenario-internacional/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO); ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ABIMO). Censo da Odontologia no Brasil. Brasília: CFO, jan. 2025. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/cfo-e-abimo-apresentam-dados-atualizados-sobre-o-censo-da-odontologia-no-brasil/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

DN BRASIL — DIÁRIO DE NOTÍCIAS BRASIL. **Desafios profissionais: brasileiros altamente qualificados enfrentam barreiras em Portugal**. Lisboa, jul. 2025. Disponível em: <https://dnbrasil.dn.pt/mercado-de-trabalho-brasileiros-altamente-qualificados-enfrentam-barreiras-em-portugal-2>. Acesso em: 5 mar. 2026.

ERI SALARYEXPERT. **Dentist salary in Luxembourg**. 2026. Disponível em: <https://www.salaryexpert.com/salary/job/dentist/luxembourg>. Acesso em: 5 mar. 2026.

GUICHET.LU — GOVERNO DO GRÃO-DUCADO DE LUXEMBURGO. **Médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste**. Luxemburgo: Governo do Grão-Ducado, 2024. Disponível em: <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/medecin-dentiste.html>. Acesso em: 5 mar. 2026.

HEALTH RESOURCES AND SERVICES ADMINISTRATION (HRSA). **Health workforce shortage areas**. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services, 2024. Disponível em: <https://data.hrsa.gov/topics/health-workforce/shortage-areas>. Acesso em: 5 mar. 2026.

HEALTHCORP PARTNERS. **Approbation for doctors from the EU and foreign countries.** 2024. Disponível em: <https://healthcorppartners.com/en/approbation-for-doctors-from-the-eu-foreign-countries/>. Acesso em: 5 mar. 2026

L'AVENIR. **Un quart de dentistes en moins d'ici 5 ans: vers une pénurie sévère en province de Luxembourg?** Publicado em 14 fev. 2025. Disponível em: <https://www.lavenir.net/regions/luxembourg/2025/02/14/un-quart-de-dentistes-en-moins-dici-5-ans-vers-une-penurie-severe-en-province-de-luxembourg-carte-DQOVU4LRNBCDTL5GCSG4V3QJAA/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

LEXOLOGY. **Spotlight: the regulation of healthcare providers and professionals in Switzerland.** Londres: Law Business Research, ago. 2023. Disponível em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3f4ca683-6e7b-4a95-82c8-eba32763b361>. Acesso em: 5 mar. 2026.

LEXOLOGY. **The regulation of healthcare providers and professionals in Switzerland.** Londres: Law Business Research, set. 2019. Disponível em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=278e14fc-1c50-4b3b-a0ff-ad8d4c9829fa>. Acesso em: 5 mar. 2026.

LUXTODAY. **Working as a dentist in Luxembourg: guide to medical practice.** Nov. 2023. Disponível em: <https://luxtoday.lu/en/knowledge/dentist-job-in-luxembourg>. Acesso em: 5 mar. 2026.

MINISTÉRIO DA PESQUISA E DO ENSINO SUPERIOR DE LUXEMBURGO (MESR). **Procédure de reconnaissance: autres professions de santé.** Luxemburgo: MESR, 2024. Disponível em: <https://mesr.gouvernement.lu/fr/demarches/reconnaissance-professionnelle/autres-professions-de-sante/procedure-de-reconnaissance-sante.html>. Acesso em: 5 mar. 2026.

NATIONAL HEALTH SERVICE CORPS (NHSC). **NHSC loan repayment program.** Washington, D.C.: HRSA/HHS, 2026. Disponível em: <https://nhsc.hrsa.gov/loan-repayment/nhsc-loan-repayment-program>. Acesso em: 5 mar. 2026.

ONEDOC. **How to become a dentist in Switzerland: studies, diplomas & salary.** Nov. 2025. Disponível em: <https://info.onedoc.ch/en/blog/dentists/becoming-dentist-switzerland/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

PAPERJAM. **Ces professionnels de la santé que le Luxembourg ne reconnaît pas.** Luxemburgo: Maison Moderne, 2021. Disponível em: <https://paperjam.lu/article/ces-professionnels-sante-que-l>. Acesso em: 5 mar. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS). Como é o mercado de trabalho de Odontologia. Belo Horizonte: PUC Minas Conexão, set. 2025. Disponível em: <https://conexao.pucminas.br/blog/carreira/mercado-de-trabalho-de-odontologia/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

PORTAL SALÁRIO. Dentista — CBO 2232-08: salário Brasil. Com base em dados do CAGED/MTE. 2025. Disponível em: <https://www.salario.com.br/profissao/dentista-cbo-223208/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

PÚBLICO. **Mais de metade dos dentistas emigrados experimentaram primeiro exercer em Portugal.** Lisboa, 30 out. 2023. Disponível em: <https://www.publico.pt/2023/10/30/sociedade/noticia/metade-dentistas-emigrados-experimentaram-exercer-portugal-2068440>. Acesso em: 5 mar. 2026.

SALARYEXPERT/ERI. **Dentist salary in Switzerland.** 2025. Disponível em: <https://www.salaryexpert.com/salary/job/dentist/switzerland>. Acesso em: 5 mar.

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK. **Dentistry: country rankings.** Amsterdam: Elsevier, 2024. Disponível em: <https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3500>. Acesso em: 5 mar. 2026.

SIMPLES DENTAL. **Trabalhar como dentista no exterior: guia para atuar fora do Brasil.** Ago. 2025. Disponível em: <https://www.simplesdental.com/blog/trabalhar-como-dentista-no-exterior/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

SINAXYS. **Medicina no exterior: como se preparar e encontrar oportunidades.** Maio 2024. Disponível em: <https://blog.sinaxys.com/medicina-no-exterior/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

SORRISOS BRASILEIROS. **Odontologia brasileira como protagonista no exterior.** Maio 2024. Disponível em: <https://sorrisosbrasileiros.com.br/odontologia-brasileira-como-protagonista-no-exterior/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

SWI SWISSINFO.CH. **Dentista: um luxo para um número crescente de suíços.** Berna: SRG SSR, 20 jun. 2023. Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/por/economia/dentista-um-luxo-para-um-numero-crescente-de-suicos/48554760>. Acesso em: 5 mar. 2026.

SWI SWISSINFO.CH. **Empresas suíças enfrentam crise de profissionais sem precedentes.** Berna: SRG SSR, 29 nov. 2022. Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/por/economia/empresas-suicas-enfrentam-crise-de-profissionais-sem-precedentes/48095042>. Acesso em: 5 mar. 2026.

TEXAS STATE BOARD OF DENTAL EXAMINERS (TSBDE). **Dentist license: foreign-educated graduates.** Austin: TSBDE, 2024. Disponível em: <https://tsbde.texas.gov/licensing/dentists/dentist-license-foreign-educated-graduates/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

TV LUX. **Luxembourg en manque de dentistes: un cadastre objective la pénurie.** 2024. Disponível em: https://www.tvlux.be/video/info/sante/luxembourg-en-manque-de-dentistes-un-cadastre-objective-la-penurie_47880.html. Acesso em: 5 mar. 2026.

UNITED STATES BUREAU OF LABOR STATISTICS (BLS). **Occupational outlook handbook: dentists.** Washington, D.C.: U.S. Department of Labor, maio 2024. Disponível em: <https://www.bls.gov/ooh/healthcare/dentists.htm>. Acesso em: 5 mar. 2026.

UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO — COLLEGE OF DENTISTRY (UIC). **Roadmap to US dental school for foreign trained dentists.** Chicago: UIC, 2024. Disponível em: <https://dentistry.uic.edu/news-stories/roadmap-to-us-dental-school-for-foreign-trained-dentists/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

WORLD SALARIES. **Average dentist salary in Luxembourg for 2025.** 2025. Disponível em: <https://worldsalaries.com/average-dentist-salary-in-luxembourg/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

